

PHILOLOGICAL SCIENCES

SPACE AND TIME IN THE WORKS OF I. A. BUNIN "MANY WATERS" AND "CURSED DAYS"

Almagul Shintemirova
senior lecturer, master's degree
Abay University

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.А.БУНИНА «ВОДЫ МНОГИЕ» И «ОКАЯННЫЕ ДНИ»

Алмагуль Шинтемирова
старший преподаватель, магистр
КАЗНПУ им. АБАЯ

Abstract

The article examines the peculiarities of the representation of the lexical-semantic field of "time" in Ivan Bunin's work *Cursed Days*. The study analyzes linguistic means of expressing temporality, the functioning of time-related lexemes, their syntagmatic connections, and their artistic and stylistic role in the text. Special attention is paid to the symbolism of time, the opposition between the past and the present, as well as the relationship between temporal images and the emotional-evaluative system of the work. The research demonstrates that the category of time in Bunin's творчество functions not only as a means of organizing narration, but also as an important instrument for conveying the author's worldview and philosophical interpretation of historical reality.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности репрезентации лексико-семантического поля «время» в произведении И.А. Бунина «Окаянные дни». Анализируются языковые средства выражения темпоральности, функционирование лексем со значением времени, их синтагматические связи и художественно-стилистическая роль в тексте. Особое внимание уделяется символике времени, противопоставлению прошлого и настоящего, а также взаимосвязи темпоральных образов с эмоционально-оценочной системой произведения. Исследование показывает, что категория времени в творчестве И.А. Бунина выступает не только средством организации повествования, но и важным инструментом передачи авторского мировосприятия и философского осмысления исторической действительности.

Keywords: Ivan Bunin, category of time, lexical-semantic field, Cursed Days, literary text.

Ключевые слова: И.А. Бунин, категория времени, лексико-семантическое поле, «Окаянные дни», художественный текст.

В дневниковых произведениях И.А. Бунина «Воды многие» и «Окаянные дни» достаточно широко представлены языковые единицы, характеризующие Пространство и Время.

Пространственно-временные категории образуют дихотомическую связь между этими произведениями: если в названии произведения «Воды многие» шире представлены пространственные отношения, то в заглавии «Окаянные дни» очевидны более тесные взаимодействия текстовых категорий времени и пространства. Точечная цитата воды многие напрямую относится к категориям свобода и простор, организуя видимое бесконечное пространство. В то же время, являясь метафорическим оборотом, название вбирает в себя пространственный смысл, олицетворяя всю Землю (планету), а не только водное пространство.

Метафора окаянные дни заключает в себе временной интервал. Ключевое слово дни, которое относится к ЛСП Время, является частью культурного тезауруса И. А. Бунина и имеет особый смысл

в произведении. Однако в дневнике «Окаянные дни» наблюдается тесная взаимосвязь времени с пространством, которая имеет территориальную обусловленность: речь идет о событиях в России (в первой главе действия происходят в Москве, во второй – в Одессе).

В дневнике «Воды многие» важную роль играет путь, маршрут, по которому проходит путешествие. Путь героя-повествователя начинается от Порт-Саида, из которого он стремится уплыть к «обетованной земле», в «рай» – на о. Цейлон и Коломбо. А завершается, когда до пункта назначения остается одна ночь. Следует обратить внимание на то, что в данной ситуации расстояние, оставшееся до пункта назначения, герой измеряет временным интервалом, то есть время и пространство условно оказываются на одной линейной оси. Такое восприятие времени (сквозь призму пространства) свойственно фольклорным произведениям (Ср: в русских сказках точное расстояние до объектов никогда не указывается, указывается лишь, как герой

скачет к своей цели три дня и три ночи). Необходимо отметить, что повествование неслучайно обрывается на том месте, когда герой находится "в преддверии рая" и до цели остается совсем немного. Во-первых, благодаря этому остается впечатление недосказанности, которое приводит к множеству интерпретаций текста и к его домысливанию. А во-вторых, это может быть связано с изменениями в мировоззрении писателя, который в последние годы поменял свое отношение к России. Известно, что И. А. Бунин сократил это произведение, опустив описание обратной дороги в Одессу. Писатель негативно относился к большим городам. В письме брату Юлию от 3 апреля 1895 г. он писал: "Будь они прокляты эти города!" [1, с.50]. Город, по его мнению – это "Хлябь, хаос – царство сатаны/Губящего слепой стихией" [1, с. 419], поэтому рассказ о путешествии заканчивается в океане – в преддверии рая, символом которого выступает созвездие Южного Креста. Рай ассоциируется в произведении с островом, так как это всегда место, огражденное или окруженное морем или открытое только небесам, что в данном случае противоречит христианской традиции, в которой райской землей считается Новый Иерусалим. Традиционно рай символизирует изначальное совершенство, космический центр, гармонию между Богом, человеком и всеми живыми существами, вечной жизнью. Остров олицетворяет собой замкнутое пространство.

Герой-повествователь неслучайно указывает, прежде всего, на форму и размеры: прошли остров Джебель-Таир <...> совершенно четкий, голый и со всех сторон точно топором обрублен; слева шли мелкие острова.

Путешествие к острову происходит на пароходе, который также создает ощущение замкнутого пространства и символизирует технический прогресс. Тема технического развития звучит и в «Окаянных днях», где такие транспортные и военные средства как грузовики и броневики являются символом революционной эпохи, нового времени и олицетворяют собой замкнутое пространство, несвободу.

В «Окаянных днях» несвободу нередко олицетворяют предметы окружающей действительности, например, важным символом этого является веревка. Данная лексема используется писателем пять раз и воплощает значения, характерные для русской языковой картины мира (ср. фразеологизм: вить веревки – заставлять кого-либо поступать по своему желанию, подчинять всецело своей воле [7, с. 69]), где веревка является аллегорическим символом социального угнетения, инструментом мучительства, знаком неволи, зависимости, подчиненности, несвободы, смерти: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами - буржуа; подпись: "Ты давил нас толстой пузой". Здесь, в отличие от произведения «Воды многие», ощущение несвободы связано с внутренними душевными переживаниями дневника по поводу происходящего.

Образом открытого пространства в «Водах многих» становится палуба корабля – идеальное

место для созерцания неба. Именно на палубе под открытым небом возникает ощущение счастья. Позитивным эмоциям способствует атмосфера, позволяющая созерцать окружающий мир. Налицо переключка с идеями Л. Н. Толстого, который утверждал, что именно "жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе, общение с землей, растениями, животными <...> одно из первых и всеми признаваемых условий счастья" [5]. Все это позволяет говорить о том, что базовыми в языковой картине мира И. А. Бунина являются такие понятия, как свобода, счастье, простор.

Важными пространственными лексемами в произведении «Воды многие» являются иллюминатор/окно и дверь, которые в русской языковой картине мира воспринимаются как пограничные символы, имеющие мистический смысл. Они олицетворяют связь между пространствами и мирами. Нельзя не отметить, что слово окно, которое обычно связывают с образом дома, употребляется в контексте произведения чаще, чем слово иллюминатор. Писатель неслучайно отдает предпочтение лексеме окно, ведь на корабле герой повествователя чувствует себя как дома: обед имел совсем домашний характер. По домашнему приготовлялось и кофе, – не в поварской, а в столовой, собственно-ручно, то есть корабль в «Водах многих» соотносится с образом дома, который является важным для русской лингвокультуры. Семантика лексемы дом в контексте творчества писателя определяется во многом его судьбой, жизненными обстоятельствами. Известно, что, покинув отчий дом, И.А. Бунин не имел собственного крова и провел большую часть жизни в гостиницах и съемных квартирах, поэтому для него дом – это, прежде всего, родина, с которой он чувствует связь. Однако в свете исторических перемен это теплое отношение к родине изменилось, так как писатель чувствовал свою ненужность родной стране.

С лингвокультурологической точки зрения наибольший интерес представляет семантика слова дом в дневнике «Окаянные дни», где оно встречается шестьдесят пять раз в значении "здание, жилое помещение, квартира". Однако дом здесь олицетворяет не только определенное замкнутое пространство, но и всю Россию. Такое понимание дома свойственно многим русским писателям, в частности В. В. Набокову, который так же, как и И.А. Бунин, лишился Родины.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что лексема Россия является одной из ключевых единиц, так как с ее помощью И. А. Бунин дает оценку обществу, русскому народу, собственной жизни и деятельности, определяя тем самым место каждого человека не только в геополитическом, но и в социокультурном пространстве.

Важно отметить, что у И. А. Бунина образ России представлен по-разному (как отдельное великое государство, как страна с определенными конкретными границами, как территория, на которой проживает русский народ). С одной стороны, это бескрайняя страна, а, с другой, государство с четко определенными территориями. Кроме того, Россия

для него делится на “до” и “теперь”, то есть писатель оценивает ее в пространственно-временных оппозициях (прошлое-настоящее, свое-чужое, русское-азиатское или европейское).

Писатель является консерватором и ценит старые традиции, прежний уклад жизни. Поэтому неслучайно наряду с лексемой Россия, которая употребляется в произведении «Окаянные дни» более тридцати раз, используется устаревшая форма – Русь. По его мнению, страна пошла по ложному пути, на котором неизбежна гибель традиций и культуры, поэтому Россия ассоциируется с концом, смертью, преступлением, могилой.

Отметим, что в произведении «Воды многие» Россия не соотносится с образом дома, который, как мы указывали выше, является ключевым в тексте И. А. Бунина. Лексема дом употребляется всего трижды и ассоциируется с родовым, человеческим гнездом. Такое метафорическое сравнение является вполне традиционным для русской литературы, особенно для писателей дворянского сословия (Ср. «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева).

Однако у И. А. Бунина оно приобретает негативный оттенок.

Пространство в дневнике «Воды многие» предстает не только как открытое или замкнутое, но и как горизонтальное (водная поверхность и суша) и вертикальное (ярусы корабля). Эти параметры нужны писателю, чтобы осуществлять связь человека с небесами и Богом. Горизонтальное пространство в дневнике символизируют горизонт и берег. Горизонт является не только пространственной характеристикой, но еще и ориентиром движения, которое направлено вперед. Символом вертикального пространства является и гора Синай. Однако вертикальное пространство образуют не только лексемы, обозначающие надводные реалии окружающего мира, но и другие понятия, в том числе абстрактные, например, глубина.

Как уже было отмечено, в произведении «Воды многие» с категорией пространства тесно связано время, что обусловлено жанровой спецификой произведения, имеющего черты путевого очерка, где сюжетное движение определяется мотивом времени, идущего сквозь пространство. Неслучайно И. А. Бунин зачастую указывает точную дату, время суток (день или ночь) и место, где происходит описываемое событие, например: 13 февраля, Суэцкий канал.

В «Водах многих» обращают на себя внимание пространственные наречия и предлоги, которые участвуют в описании временных границ в произведении. Кроме наречий, семантическое поле времени образуют имена существительные и прилагательные. Заметим, что при употреблении временных характеристик И. А. Бунин нередко прибегает к употреблению тавтологических конструкций, которые являются устойчивыми оборотами и распространенными “действительными формулами” движения и выражения реального времени: целые тысячелетия, из века в век, из часа в час; из тысячелетий в тысячелетия; ибо во веки веков будет свято чув-

ство рожденного к родившим его, что свидетельствует о “синтетичности восприятия времени и синкретизме сознания как такового” [4, с. 124].

В «Окаянных днях» время – важнейшая категория. Основной временной интервал здесь – день, который способствует соблюдению хронологии излагаемых событий. Н. В. Уфимцева считает, что день является наиболее актуальным временным отрезком для современного русского языкового сознания [6]. А исследователь категории времени Л. Н. Михеева замечает: «день как слепок жизни <...> является выразителем «некоего "вещного" плана жизни» [4, с. 192]. И. А. Бунин хорошо это понимал и мыслил жизнь, существование как “смену дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями” [4, с. 405]. Кроме этого, «во множественном числе слово "день" приобретает в устойчивых словосочетаниях дополнительные значения» [4, с. 193]. В названиях анализируемого произведения в сочетании с прилагательным окаянный слово дни приобретает не только оттенок длительности, но и эмоционально-оценочный, аксиологический характер. В «Окаянных днях» слово дни соотносится с определенными словами.

Так, например, чаще всего вступает в синтагматические отношения с прилагательными пустые, последние, долгие в отличие от произведения «Воды многие», где дни характеризуются писателем в основном как легкие, веселые, прекрасные, дни труда, лишь иногда как облачные, мутные. Лексема день встречается и в составе фразеологизма: этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение – это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках. ФЕ не по дням, а по часам является устойчивым выражением, в основе которого лежит сказочная формула, обозначающая быстро протекающий процесс. В русских сказках данная фразеологическая единица гиперболизирована и обычно описывает положительный процесс: то, как быстро растет и развивается ребенок (ср. у А.С. Пушкина в «Сказке о царе Салтане»: “И растет ребенок там / Не по дням, а по часам...”). У И. А. Бунина она приобретает иной характер, передавая негативное настроение, оценку, мнение по поводу происходящего.

Важно отметить, что в произведении «Окаянные дни» наиболее значима синтагматическая связь слово дни с прилагательным окаянный. Оценочный эпитет окаянный, проклятый является языковой особенностью фольклорной фразеологии (ср. в былинах змеище проклятое). Поэтому можно говорить о межжанровых связях «Окаянных дней» с русскими былинами, в которых прилагательное окаянный ассоциируется со злыми силами. Кроме этого в нем присутствуют черты, характерные для жанра летописи. Здесь так же, как в летописи, повествование ведется посредством коротких записей, связанных с настоящим или недавним прошлым. Это требует использования глагольных форм настоящего и прошедшего времени, преобладают же глаголы прошедшего времени. Прошлое у

И. А. Бунина действительно выходит на первый план (что также подтверждается преимущественным употреблением глаголов в прошедшем времени). Но есть и другой способ обозначения прошлого, заключающийся в использовании словосочетаний, где главным словом являются существительные время, дни, а в качестве зависимых выступает либо указательное местоимение тот, либо притяжательное местоимение наш. Прошлое характеризуется писателем как те дни; наше время; время наших отцов и дедов и т.п. Интересно и то, что в контексте произведения прошлое противопоставлено не будущему, а настоящему. В контексте сказанного наиболее значимым выступает метафорическое противопоставление старость/старый – молодость/молодой, где указанные лексемы воспринимаются не только как категории возраста, но и как единицы, грамматически выражающие отношение к прошлому или настоящему. Обращает на себя внимание неоднократно повторяющаяся опорная лингвокультурная универсалия “светлое будущее”, которая базируется на универсалии “разрушения” сегодня [8, с. 137]. Необходимо отметить, что у И.А. Бунина свое философское восприятие времени, в котором именно прошлое первостепенно.

Время в «Окаянных днях» широко представлено лексемами, называющими времена года и месяцы. Наиболее частотная лексема весна, она является символом новой жизни, возрождения, надежды. Важно подчеркнуть, что ассоциация времени с жизнью, бытием является ключевой не только в анализируемых произведениях, но и во всем творчестве писателя, так как жизнь, в свою очередь, понималась им как “непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем” [2, с. 405].

Таким образом, ЛСП Время вербализовано различными лексемами, такими как: наименование времен года, месяцев, а также частей суток; совокупность дней, часов; определенный момент или период времени; наименования, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему; категория возраста и срока, а также длительность бытия. При этом все лексические единицы, формирующие ЛСП Время, выполняют определенные функции: с одной стороны, они создают темпоральный план произведения, а с другой, являются художественным средством выражения эмоций, состояния и оценок.

Литература

1. Бабореко А.К. И.А. Бунин. Материалы для биографии. – М.: Худож. лит., 1983. – 351 с.
2. Бунин И.А. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1988. Т.3. – с. 405.
3. Бунин И. А. Собрание сочинений в 9 т. Т. 1/ Сост. И. Владимиров. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009.
4. Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2003. – 252 с.
5. Толстой Л.Н. URL: http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0152.shtml – дата обращения 10.12.2014 г.
6. Уфимцева Н. В. Русские: опыт еще одного самопознания, URL: <http://www.ilingran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1996/Part3-1.htm> – дата обращения 10.12.2014 г.
7. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. – 2-е изд., стереотипное. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 544 с.
8. Шаклеин В.М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. – М.: Общество любителей русской словесности, 1997. – 184 с.